

ESTRATÉGIAS MULTIMÍDIA PERSONALIZADAS PARA APRIMORAR O ENSINO SUPERIOR. RECOMENDAÇÕES E APLICAÇÕES NA UNIVERSIDADE DE UBERABA/MG

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 SUMÁRIO /
07/05/2024](#)

PERSONALIZED MULTIMEDIA STRATEGIES TO ENHANCE HIGHER
EDUCATION.RECOMMENDATIONS AND APPLICATIONS AT THE
UNIVERSITY OF UBERABA/MG

ESTRATEGIAS MULTIMEDIA PERSONALIZADAS PARA MEJORAR LA
EDUCACIÓN SUPERIOR. RECOMENDACIONES Y APLICACIONES EN LA
UNIVERSIDAD DE UBERABA/MG

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11133533

Solimar Stuh¹, Priscilla Motta Oliveira Ramos², Maria Fabiana Farias de
Alencar³, Maria Lucinete Campos de Lima⁴, Carlos Henrique Nascimento⁵,
Cesar Augusto de Brito Santos Oliveira⁶, Wilton Richard Claudino
Valadares⁷

RESUMO

Este artigo analisa o papel dos recursos multimídia na educação superior, com ênfase na personalização da instrução e na eficácia do ensino. A

instituição analisada é a Universidade de Uberaba/MG, destacando-se a importância da concepção cuidadosa de instrução multimídia para atender às necessidades individuais dos alunos, objetivos educacionais e práticas pedagógicas. A metodologia envolveu uma revisão bibliográfica abrangente sobre recursos multimídia para a Educação, buscando identificar e compreender os principais recursos recomendados para uso institucional e sua aplicação eficaz no processo de ensino e aprendizagem. As recomendações destacam a integração de vídeos educacionais para simplificar conceitos complexos, simulações interativas para experiências práticas, ambientes virtuais de aprendizagem para suporte ao ensino a distância e podcasts informativos para facilitar o acesso à informação relevante. A pesquisa conclui que a adoção eficaz de recursos multimídia na educação superior pode aprimorar substancialmente a qualidade do ensino e a experiência de aprendizagem dos alunos. No entanto, enfatiza-se a necessidade de alinhar a instrução multimídia com os objetivos educacionais para otimizar seus benefícios. Este estudo ressalta a importância da personalização da instrução, considerando as características individuais dos alunos, para maximizar o impacto positivo dos recursos multimídia nas instituições de ensino superior.

Palavras-chave: Recursos multimídia. Educação superior. Ensino-aprendizagem. Tecnologia educacional.

ABSTRACT

This article analyzes the role of multimedia resources in higher education, with an emphasis on personalized instruction and teaching effectiveness. The institution under study is the University of Uberaba/MG, highlighting the importance of carefully designing multimedia instruction to meet individual student needs, educational objectives, and pedagogical practices. The methodology involved a comprehensive literature review on multimedia resources for education, aiming to identify and understand key resources recommended for institutional use and their effective application in the teaching and learning process.

Recommendations include integrating educational videos to simplify complex concepts, interactive simulations for practical experiences, virtual learning environments for distance education support, and informative podcasts to facilitate access to relevant information. The research concludes that the effective adoption of multimedia resources in higher education can significantly enhance teaching quality and student learning experiences. However, it emphasizes the need to align multimedia instruction with educational objectives to optimize its benefits. This study underscores the importance of personalized instruction, considering students' individual characteristics, to maximize the positive impact of multimedia resources in higher education institutions.

Keywords: Multimedia resources, higher education, teaching and learning, educational technology

RESUMEN

Este artículo analiza el papel de los recursos multimedia en la educación superior, con un énfasis en la instrucción personalizada y la efectividad docente. La institución estudiada es la Universidad de Uberaba/MG, destacando la importancia de diseñar cuidadosamente la instrucción multimedia para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, los objetivos educativos y las prácticas pedagógicas. La metodología involucró una revisión exhaustiva de la literatura sobre recursos multimedia para la educación, con el objetivo de identificar y comprender los recursos clave recomendados para uso institucional y su aplicación efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las recomendaciones incluyen la integración de videos educativos para simplificar conceptos complejos, simulaciones interactivas para experiencias prácticas, entornos virtuales de aprendizaje para el soporte de educación a distancia, y podcasts informativos para facilitar el acceso a información relevante. La investigación concluye que la adopción efectiva de recursos multimedia en la educación superior puede mejorar significativamente la calidad de la enseñanza y la experiencia de

aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de alinear la instrucción multimedia con los objetivos educativos para optimizar sus beneficios. Este estudio subraya la importancia de la instrucción personalizada, considerando las características individuales de los estudiantes, para maximizar el impacto positivo de los recursos multimedia en las instituciones de educación superior.

Palabras clave: Recursos multimedia, educación superior, enseñanza y aprendizaje, tecnología educativa.

1 INTRODUÇÃO

A evolução contínua da educação superior é impulsionada por avanços tecnológicos que oferecem novas oportunidades e desafios para instrutores e instituições educacionais. A crescente disponibilidade e sofisticação dos recursos multimídia estão revolucionando a forma como o ensino é concebido e entregue, permitindo uma personalização mais precisa da instrução para atender às diversas necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos (Riedner; Pischetola, 2021).

A integração estratégica de recursos multimídia na educação superior vai além da simples adoção de tecnologia; trata-se de repensar fundamentalmente a forma como os conceitos são apresentados e assimilados. A variedade de mídias disponíveis abre portas para uma gama diversificada de estratégias de ensino. Por exemplo, vídeos educativos podem ser usados não apenas para transmitir informações, mas também para exemplificar conceitos complexos de forma visualmente estimulante. Da mesma forma, simulações interativas oferecem oportunidades valiosas para os alunos aplicarem teorias e habilidades em cenários práticos, facilitando uma compreensão mais profunda e aplicada dos conteúdos.

Além disso, os podcasts estão emergindo como uma ferramenta eficaz para promover a aprendizagem independente e acessível. Com a disseminação de dispositivos móveis, os alunos podem acessar conteúdo

educacional em qualquer lugar e a qualquer momento, aumentando a flexibilidade do processo de aprendizagem e abrindo portas para a inclusão de alunos de diferentes origens e circunstâncias.

No entanto, a eficácia dos recursos multimídia na educação superior não é garantida apenas pela sua presença; sua implementação eficaz requer um planejamento cuidadoso e uma abordagem pedagógica sólida. Os educadores devem considerar não apenas quais recursos utilizar, mas também como integrá-los de maneira coesa e significativa em seus currículos. Isso implica uma compreensão profunda das características individuais dos alunos, seus estilos de aprendizagem e os objetivos educacionais a serem alcançados.

Uma revisão bibliográfica abrangente sobre as práticas de instrução multimídia na educação superior pode oferecer insights valiosos sobre os métodos mais eficazes de integração e utilização desses recursos. Identificar as melhores práticas e recomendações baseadas em evidências pode orientar os educadores na adaptação e implementação bem-sucedida de estratégias multimídia em seus contextos específicos.

Em última análise, a personalização da instrução por meio de recursos multimídia na educação superior visa não apenas melhorar a eficácia do ensino, mas também aumentar o engajamento dos alunos e promover uma experiência educacional mais significativa e gratificante. Essa abordagem centrada no aluno reflete o reconhecimento crescente da importância de atender às necessidades individuais dos alunos em um ambiente educacional cada vez mais diversificado e dinâmico.

No decorrer deste artigo, serão apresentadas recomendações específicas de recursos multimídia que podem ser aplicados no contexto da educação superior. Estas recomendações visam proporcionar um ambiente de ensino e aprendizagem enriquecedor, adaptado às necessidades dos alunos e alinhado com os objetivos educacionais. O objetivo final é destacar a importância de projetar instrução multimídia

eficaz, promovendo uma educação superior mais envolvente e personalizada.

2 RECURSOS MULTIMÍDIA PARA A EDUCAÇÃO

A evolução tecnológica desempenha um papel crucial na transformação da educação, proporcionando aos educadores uma vasta gama de recursos multimídia que revolucionaram o processo de ensino-aprendizagem. Conforme Moran (1988, p. 88) destaca:

Educar é estar mais atento às possibilidades do que aos limites. Estimular o desejo de aprender, de ampliar as formas de perceber, de sentir, de compreender, de comunicar-se. Apoiar o estado de prontidão para aprender dentro e fora da escola, em todos os espaços do nosso cotidiano, em todas as dimensões da vida. Estar atento a tudo, relacionando tudo, integrando tudo. Conectar sempre o ensino com a pessoa do aluno, com a vida do aluno, com a sua experiência. Educar é procurar chegar ao aluno por caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, simulações), pela multimídia. É a partir de onde o aluno está, ajudando-o a ir do concreto para o abstrato, do imediato para o contexto, do vivencial para o intelectual, integrando o sensorial, o emocional e o racional.

No entanto para Wilke, German e Wolf (1995, p.10):

multimídia significa a integração de fala, texto, vídeo, áudio, telecomunicações, eletrônica de diversão e tecnologia de computador, o que significa profunda mudança das formas conhecidas de comunicação humana, e que a integração na multimídia é baseada em condições técnicas, ou seja, inovações tecnológicas sempre aceleram a comunicação e a torna mais completa, versátil e eficaz.

Os recursos multimídia vão muito além dos métodos tradicionais de ensino, como livros didáticos e quadros-negros, oferecendo experiências educacionais dinâmicas e interativas. Incluem elementos visuais, auditivos e interativos, tornando o aprendizado mais envolvente e acessível para os alunos. Essa variedade de recursos permite uma abordagem mais diversificada e adaptável ao processo educacional, promovendo uma educação mais conectada com a realidade e experiência dos estudantes.

O uso eficaz desses recursos exige não apenas acesso às tecnologias, mas também uma compreensão profunda de como integrá-los de maneira significativa ao currículo educacional. Os educadores devem explorar a multimídia como uma ferramenta para conectar-se com os alunos em diferentes níveis sensoriais e emocionais, facilitando a transição do concreto para o abstrato e do vivencial para o intelectual. Ao adotar uma abordagem multimídia, os educadores podem promover uma educação mais personalizada e engajadora, alinhada com as necessidades e expectativas dos alunos no contexto atual de rápida evolução tecnológica.

2.1. Universidade Uberaba

A Universidade de Uberaba (Uniube) é uma instituição de ensino superior privada brasileira, fundada em 1947, que oferece uma ampla gama de cursos de graduação e pós-graduação, tanto presenciais quanto a

distância. Estruturalmente, a Uniube é composta por dois campi principais em Uberaba/MG: o Campus Centro e o Campus Aeroporto. No Campus Centro, estão localizadas clínicas especializadas em odontologia, fisioterapia e psicologia. Enquanto isso, o Campus Aeroporto abriga 22 blocos que oferecem mais de 30 cursos. Além disso, a Uniube possui um campus adicional em Uberlândia (Uniube, 1996).

A instituição tem investido significativamente em sua infraestrutura física, com reformas, construção de novos prédios e a implantação de laboratórios de ponta para apoiar o aprendizado prático dos alunos. Uma biblioteca moderna também está disponível para os estudantes da Uniube.

A Uniube, assim como muitas instituições de ensino superior, reconhece a importância de oferecer uma educação de qualidade que esteja alinhada com as demandas contemporâneas e as expectativas dos alunos na era digital. Além disso, reconhecendo também a importância da atualização constante e da eficiência na entrega da educação, a universidade está aplicando de forma proativa recursos multimídia para enriquecer a experiência de ensino e aprendizagem de seus estudantes.

No que diz respeito ao uso de recursos multimídia, a Uniube procura incorporar essas tecnologias em seus cursos. A integração de recursos multimídia torna as aulas mais dinâmicas e atrativas, incentivando a participação ativa dos alunos e aumentando sua motivação para aprender. Além disso, a utilização desses recursos facilita a compreensão de conceitos complexos, oferecendo diferentes formas de apresentação e representação dos conteúdos.

Os recursos multimídia empregados pela Uniube incluem imagens, áudios, vídeos, gráficos e textos, proporcionando novas abordagens de ensino e aprendizagem e ampliando as possibilidades de engajamento dos alunos. A instituição também oferece uma variedade de cursos à

distância (EAD), que fazem uso extensivo desses recursos para enriquecer a experiência de aprendizado dos estudantes.

Em busca de atender aos seus objetivos de proporcionar uma educação de qualidade e preparar seus alunos para os desafios do século XXI, a Uniube adota uma série de estratégias eficazes que incorporam recursos multimídia. Estas estratégias incluem (Martins; Zerbini, 2014; Tomelin, 2018):

Aulas Virtuais Síncronas e Assíncronas: A instituição oferece aulas virtuais que possibilitam a interação em tempo real entre alunos e professores, estimulando discussões e atividades colaborativas. Além disso, as aulas são gravadas e disponibilizadas em sua plataforma, permitindo que os alunos revisem o conteúdo de acordo com sua conveniência.

Laboratórios Virtuais: Em disciplinas que requerem experimentação prática, a Universidade Uberaba dispõe de laboratórios virtuais onde os alunos podem realizar simulações e experimentos em um ambiente virtual seguro, acessível de forma remota a qualquer momento.

Recursos de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA): A universidade utiliza RV e RA em disciplinas de ciências e engenharia para proporcionar aos alunos experiências imersivas. Essas tecnologias permitem aos estudantes explorar modelos tridimensionais de moléculas, circuitos e outros conceitos complexos de forma interativa.

Plataforma de Aprendizagem Online: A universidade adota uma plataforma de aprendizagem online abrangente, permitindo aos alunos acessar uma variedade de recursos, como fóruns de discussão, avaliações interativas e materiais de estudo. Isso facilita a participação em discussões, a colaboração entre os alunos bem como promove um ambiente de aprendizagem participativo e engajador.

Aplicativos Educacionais: A instituição disponibiliza uma série de aplicativos educacionais específicos para cada disciplina. Tais aplicativos permitem que os alunos tenham oportunidades adicionais de prática, acesso a conteúdo personalizado e feedback imediato.

Além disso, a Universidade de Uberaba está comprometida com a acessibilidade dos recursos multimídia, garantindo que todos os materiais sejam projetados de forma inclusiva. Isso inclui a disponibilização de legendas em vídeos, versões em áudio de materiais escritos e a compatibilidade com tecnologias assistivas, como leitores de tela e outros dispositivos de assistência.

A instituição alia uma sólida infraestrutura física ao uso criativo e inovador de recursos multimídia, proporcionando uma experiência de aprendizado enriquecedora e contemporânea para seus alunos.

Em resumo, a aplicação estratégica de recursos multimídia na Uniube visa não apenas melhorar a experiência educacional dos alunos, mas também prepará-los para enfrentar os desafios futuros. Essas iniciativas refletem o compromisso da instituição em adotar abordagens inovadoras que promovam o aprendizado envolvente, acessível e adaptado às necessidades individuais dos estudantes, preparando-os para o sucesso em um mundo em constante evolução.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração estratégica de recursos multimídia na educação representa uma abordagem poderosa para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, capacitando as instituições a enfrentar os desafios e demandas em constante evolução no cenário educacional contemporâneo. Este artigo explorou a importância de projetar instruções multimídia eficazes e analisou sua aplicação prática na Universidade Uberaba, evidenciando como esses recursos podem ser implementados de forma efetiva para beneficiar os alunos e promover uma educação de alta qualidade.

Ao revisar a literatura e a partir do estudo de caso da Universidade de Uberaba, destacamos a relevância dos recursos multimídia na educação, ilustrando como estes podem melhorar a experiência de aprendizagem, envolver os alunos, tornar o conteúdo mais acessível e promover a retenção do conhecimento. Além disso, recomendamos especificamente uma variedade de recursos multimídia para uma instituição de ensino, incluindo aulas virtuais síncronas e assíncronas, laboratórios virtuais, realidade virtual e aumentada, plataformas de aprendizagem online e aplicativos educacionais. Cada uma dessas sugestões foi elaborada considerando seu potencial para melhorar a qualidade da educação e estimular a aprendizagem ativa entre os alunos, levando em consideração a instituição analisada, Universidade Uberaba.

Através do estudo de caso da Uniube, contextualizamos a aplicação prática de recursos multimídia, demonstrando como essa instituição está adotando inovações tecnológicas para aprimorar a experiência dos alunos, garantindo que a aprendizagem seja acessível, envolvente e alinhada com as necessidades contemporâneas.

Concluindo, este artigo cumpriu seus objetivos ao oferecer uma visão aprofundada sobre a importância dos recursos multimídia na educação superior e ao apresentar recomendações práticas para sua implementação eficaz. Através de exemplos concretos, apresentamos como essas estratégias podem promover uma educação de alta qualidade, preparando os alunos para um mundo complexo e dinâmico. À medida que continuamos a explorar novas tecnologias e aprimorar nossas abordagens pedagógicas, os recursos multimídia emergem como uma ferramenta indispensável para moldar o futuro da educação, capacitando as instituições a atender às necessidades em constante evolução dos alunos e preparando-os para os desafios do século XXI.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Joni A.; SILVA, Mariana da Rocha C. Produção de multimídia e acessibilidade em cursos de aprendizagem a distância. Relato de

Experiência. **ETD Educação Temática Digital**, Campinas, v. 10, n. 2, p. 355-372, jun. 2009. Disponível em https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/7192/ssoar-etd-2009-2-amorim_et_al-producao_de_multimidia_e_acessibilidade.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-etd-2009-2-amorim_et_al-producao_de_multimidia_e_acessibilidade.pdf. Acesso em 18 set. 2023.

FARIAS, Fatima Valderes Viana Machado. **O uso dos recursos de multimídia em sala de aula na educação infantil**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização). Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas à Educação. Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Dez. 2010. Disponível em https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/1850/Farias_Fatima_Valderes_Viana_Machado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 18 set. 2023.

MARTINS, Lara Barros; ZERBINI, Thaís. Educação a distância em instituições de ensino superior: uma revisão de pesquisas. **Revista Psicologia, Organizações e Trabalho**, Florianópolis, v. 14, n. 3, p. 271-282, set. 2014. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572014000300003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 28 dez. 2023.

MORAN, José Manuel. **Integração das tecnologias na Educação**. Secretaria de Educação à Distância. Brasília: Ministério da Educação, Seed. 1998.

RIEDNER, Daiani Damm Tonetto; PISCHETOLA, Magda. A inovação das práticas pedagógicas com uso de tecnologias digitais no ensino superior: um estudo no âmbito da formação inicial de professores. **ETD Educação Temática Digital**, Campinas, v. 23, n. 1, p. 64-81, jan. 2021. Disponível em http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-25922021000100064&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 16 dez. 2023.

TOMELIN, Karina Nones. Educação inclusiva no ensino superior: desafios e experiências de um núcleo de apoio discente e docente. **Revista**

Psicopedagogia, São Paulo, v. 35, n. 106, p. 94-103, 2018. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862018000100011&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 22 set. 2023.

UNIUBE. Universidade de Uberaba. **Conheça nossa história**. 1996. Disponível em <https://uniube.br/conteudo/7/1>. Acesso em 18 set. 2023.

WILKE, Jürgen; GERMAN, Christiano; WOLF, Fritz. **Perspectivas globais da sociedade da informação**. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 1995.

¹Mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação pela Must University (MUST). E-mail: solimar.stuh@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9715335713966472>.

²Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Faculdade Maria Milza (FAMAM). E-mail: pmoramos@uefs.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3577911450801377>.

³Mestranda em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University (VENI). E-mail: fabianafariasmestrado@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9540032505256749>.

⁴Mestranda em Ciências da Educação Veni Creator Christian University (VENI). E-mail: luciacamposmestrado@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2483148804455947>.

⁵Doutor em Biotecnologia e Biodiversidade pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: chsurvivor@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9807119878184694>.

⁶Especialista em Cybercrime e Cybersecurity Prevenção e Investigação de Crimes Digitais pela Faculdade Iguaçu. E-mail: cabsoliveira1@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8013055794277527>.

⁷Mestre em Master of Science in Emergent Technologies in Education
pela Must University (MUST). E-mail: will.richard2013@gmail.com. Lattes:
<https://lattes.cnpq.br/4280273140060148>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!